

Madrid 2017 #inves17

Libro de Ponencias Books of abstracts

XXI Encuentro Internacional
de Investigación en Cuidados

21st International Nursing
Research Conference

Madrid, España
14-17 noviembre 2017

ISBN: 978-84-697-8277-4

Edita: Instituto de Salud Carlos III

Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii), Madrid, 2017.

Colaboran:
Collaborate:

Comunidad de Madrid

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Patrocinan:
Sponsor:

Márcalo en tu calendario!
Mark in your calendar!

<https://encuentros.isciii.es/cordoba2018/>

AUTORES/AUTHORS:

Luz Elena Rodríguez Mejía, Alejandro Morales Jinez, Alicia Ugarte Esquivel, Francisco Javier López Rincón, Yolanda Ivonne Trujillo León, Roxana Matínez Cervantes, **Sonia Guadalupe Paz Navarro**, Irma Lizeth Rodríguez Gómez, Rosa Isela Gallegos Castruita

TÍTULO/TITLE:

Efecto del apoyo educativo en el autocuidado del adulto mayor con diabetes mellitus 2 a través de un plan de enfermería

Introducción: En México, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) fluctúa entre 20 y 22%, siendo la principal causa de morbimortalidad del adulto mayor (AM). Entre las complicaciones de la DM2 se encuentran: pie diabético, descontrol agudo de la DM2 por alteraciones en la glucosa y enfermedades de las encías o periodontales.

De acuerdo al Programa Nacional de Salud 2007-2012, la DM2 es causa principal de amputación de miembros inferiores por causa no traumática, como consecuencia del llamado pie diabético. Para prevenir complicaciones crónicas en la DM2 es preciso mantener los índices metabólicos en límites normales a lo largo de los años. Estudios sugieren que la enfermedad periodontal asociada con diabetes está relacionada fisiopatológicamente con complicaciones macrovasculares.

Actualmente, el tratamiento para el cuidado de la DM2 en las personas AM ubica a Enfermería como disciplina científica esencial para el desarrollo del autocuidado en la persona. El modelo teórico de Dorothea Orem, define el autocuidado en: "Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad". El sistema de apoyo educativo, es adecuado cuando la persona necesita guía, soporte, enseñanzas o un entorno que favorezca el desarrollo y las acciones y conductas adecuadas de prácticas de Autocuidado.

La prevención y/o retrasos de complicaciones promoviendo el autocuidado, es pieza integral en la atención del AM con DM2, razón por la cual se realizó este estudio con el propósito de mejorar las capacidades de autocuidado de las personas AM con DM2, mediante la ejecución de un plan de Enfermería de tipo educativo, en la cual ofrece capacitación en cuanto a prácticas preventivas de cuidado de los pies, el automonitoreo mediante el procedimiento de obtención de valores de glucemia con glucómetros digitales, además de una adecuada higiene bucal para la prevención de enfermedades o infecciones en las encías.

Objetivo: Evaluar el efecto del apoyo educativo para elevar las capacidades de autocuidado del adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2 a través de un Plan de Enfermería que contempla la prevención de complicaciones: pie diabético, alteraciones de la glucosa en sangre y enfermedades o infecciones en las encías.

Metodología: Diseño cuasiexperimental. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra fue de 9 personas Adultas Mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 de una comunidad. Se diseñó un plan de Enfermería para determinar Diagnósticos de Enfermería propuestos por la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), los resultados, indicadores y puntuación diana se determinaron por la Nursing outcomes Clasification (NOC), el cual se utilizó como instrumento de medición. El plan incluyó intervenciones de la Nursing Interventions Clasification (NIC) de tipo educativo para prevenir o retrasar complicaciones como: prevención de pie diabético, alteraciones de la glucemia y prevención de enfermedades o infecciones de las encías. Se realizaron tres mediciones: una antes (basal) de la intervención, después se implementaron seis sesiones de apoyo educativo basadas en las intervenciones (NIC) una sesión por semana, proporcionando a los Adultos Mayores productos básicos para el cuidado personal alusivos al tema expuesto (sustitutos de azúcar, crema para pies, espejos con aumento, limas de cartón para uñas, toallas para pies, glucómetros digitales, cepillos de dientes e hilos dentales), al término de las sesiones se realizó la segunda medición (final) y pasado un mes se efectuó una tercera medición (seguimiento). Para el análisis de los datos se creó una base y se analizó a través del SSPS para Windows V.22. Se aplicó estadística descriptiva para variables cuantitativas y cualitativas, además para evaluar el efecto del programa se utilizó la prueba de Friedman (para más de dos muestras relacionadas).

Resultados: De los 9 adultos mayores participantes el promedio de edad fue de 69.4 (DE=3.0) años. El 22%(2) eran hombres y el 77%(7) eran mujeres. Al aplicar la prueba de Friedman se encontró una diferencia significativa en las mediciones (Fr=15.765,

p=.000). Al realizar la comparación múltiple por parejas se observa que hay diferencia significativa entre la medición basal y al finalizar la intervención (Rango promedio=2.2, p=.029) y la medición basal con la de seguimiento (Rango promedio= 2.78, p=.000).
Discusión: Este estudio se sustenta en el sistema de apoyo educativo de la Teoría de Déficit de Autocuidado de Orem, pues desarrolla una práctica educativa para la salud relacionada con la prevención de complicaciones que sitúan a la persona a movilizar la toma de decisiones para los cambios necesarios para el autocuidado, así como la búsqueda de nuevas comprensiones de las situaciones de vida y la salud. Los resultados demuestran estadísticamente que el apoyo educativo guiado a través de un plan de Enfermería influyó para elevar las capacidades de autocuidado del Adulto Mayor con Diabetes Mellitus tipo 2. Cabe destacar que el suministro de productos para el autocuidado supone ser un factor preponderante para mantener y probablemente reafirmar las capacidades del autocuidado.

BIBLIOGRAFÍA/BIBLIOGRAPHY:

Referencias:

Beade R. (2012). Adultos Mayores y la Salud. 20 agosto de 2017, de PROFECO Sitio web:
www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2012/bol214_amayor_salud.asp

Bulech G., Butcher H. & McCloskey. (2009) Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Quinta edición. Elsevier España, S.L. 08021 Barcelona (España).

Compeán O., Quintero V., Reséndiz G, Muñoz B., Del Ángel P. (2010). Conductas de autocuidado y marcadores bioquímicos en adultos con diabetes tipo 2 [En línea] TUREvista Digi.U@T Febrero 2010. Vol. 4 Núm. 3 Recuperado 24 Mayo 2011
www.turevista.uat.edu.mx

Hernández H.(2011) Interrelación entre diabetes, obesidad y enfermedad periodontal. Revista mexicana de periodontología. Vol. 2 Núm. 1 Ene. Abril 2011 Recuperado Octubre de 2011 en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/periodontologia/mp-2011/mp111d.pdf>

Moorhead S., Johnson M., Maas M. & Swanson E. (2009) Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC).Cuarta edición. Elsevier España, S.L. Travessera de Gracia, 17-21 08021 Barcelona España.

Nanda Internacional (2010) Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y clasificación 2009-2011. ed. T. Heather Herdman. Elsevier España, S.L. 08021 Barcelona España.

Navarro P. & Castro S. (2010) .Modelo de Dorothea Orem aplicado a un grupo comunitario a través del proceso de enfermería. Enfermería Global. Revista electrónica.

Secretaría de Salud, 2013.Diagnóstico y Tratamiento de DIABETES MELLITUS en el Adulto Mayor Vulnerable. GPC. México
www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html

Secretaría de Salud (2007) Programa Nacional de Salud 2007-2012 Primera edición. ISBN 978970-721-414-9 Recuperado Septiembre de 2011 en: http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf

Sillas G. & Jordán J. (2011). Autocuidado, Elemento Esencial en la Práctica de Enfermería. Desarrollo Científico de Enfermería. Vol. 19 N° 2